

SUG'ORISHNING REJALASH USULLARI , MOHIYATI VA QISHLOQ XO'JALIGIDA SUVNI TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6603496>

Quchqorov Aslbek Otabek o'g'li

*“TIQXMMI” MTU ning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti
Gidromelioratsiya fakulteti SXM yo'nalishi 2-bosqich 219-guruh talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo'jaligida sug'orishni rejalash usuli hamda uning afzalliklari va kamchiliklari to'g'risida , respublikamiz hududida suv tejaydigan texnologiyalarni joriy qilishni va uning ahamiyati haqida asosiy nazariy tushunchalar, shuningdek suv xo'jaligi boshqaruvini yanada takomillashtirish maqsadida sug'orishni kaliberlash, hamda irrigatorning sug'orish samaradorligini oshirish maqsadga erishish uchun suvning aniq miqdorini qo'llash imkonini beruvchi sug'orish jadvalini tuzishning ahamiyati haqida bayon etildi.

Tayanch so'zlar: Sug'orish jadvali, sug'orishni rejalashtirish, sprinkler, yomg'ir effekti, jo'yak, koliberlash, energiya tejash, tomchi, suv nasos, tuman.

АННОТАЦИЯ: В данной статье описаны метод планирования орошения в сельском хозяйстве и его достоинства и недостатки, основные теоретические положения о внедрении водосберегающих технологий в стране и его значение, а также калибровка орошения для дальнейшего совершенствования управления водными ресурсами, и значение составления графика полива, позволяющего использовать точное количество воды для достижения цели повышения эффективности полива оросителя.

Ключевые слова: График орошения, планирование орошения, ороситель, эффект дождя, канава, колибрация, энергосбережение, капельное орошение, водяной насос, туман.

Annotation: This article describes the method of irrigation planning in agriculture and its advantages and disadvantages, the basic theoretical concepts of the introduction of water-saving technologies in the country and its importance, as well as calibration of irrigation to further improve water management , and the importance of creating an irrigation schedule that allows the use of a specific amount of water to achieve the goal of increasing the irrigation efficiency of the irrigator.

Keywords: Irrigation schedule, irrigation planning, sprinkler, rain effect, ditch, colibration, energy saving, drip, water pump, fog.

Kirish:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-martdagi "Qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-144-sonli qarori qabul qilindi.

Mazkur qarorga binoan 2022-yilda Respublikamiz hududida suv tejaydigan texnologiyalarni joriy qilishni 478 ming gektarga yetkazish, shundan 230 ming gektar tomchilatib, 28 ming gektar yomg'irlatib, 2 ming gektar diskretli sug'orish hamda 218 ming gektar maydonda lazerli uskunalar yordamida yerlarni tekislash belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020- yil 10-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasining suv xo'jaligini 2020-2030-yillarda rivojlantirish konsepsiyasini tasqidlash to'g'risida" gi qaroriga asosan suv xo'jaligini amalga oshirishni yanada kengaytirish qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirishda sug'orish texnologiyalarini tejash, ularni davlat tomonidan rag'batlantirish, bu sohaga xorijiy investitsiyalar va grantlar jalb etish ustuvor yo'nalish sifatida belgilandi. Yuqoridagi qarorni esa quyidagi konsepsiyaning amaldagi namunalaridan biri sifatida qabul qilishimiz mumkin.

Suv - bu juda qadrli boylik, uni saqlashni o'rganish kerak. Suv har kuni eng ko'p ishlatiladigan tadbirlardan biri bu bog'dorchilik va qishloq xo'jaligi.

Sug'orish - bu ekinlarni nazorat ostida sug'orish jarayoni, irrigatsiya – tuproqni manbalardan olingan suv bilan sun'iy namlash, melioratsiyaning bir turi. Sug'orish tuproqning o'simlik ildizi tarqalgan qismida eng qulay suv rejimini hosil qiladi. Bu esa o'simliklarning tuproqdan oziq moddalar – mineral va organik o'g'itlarni o'zlashtirishiga qulay sharoit yaratadi. Sug'orish borgan sari ishonchsiz yog'ingarchilikka ishonish o'rniga, foydalanadigan suv miqdorini va qachon, har bir ekinning eng yaxshi o'sishi kerak bo'lgan vaqtni moslashtirishingiz mumkinligini anglatadi.

Sug'orish jadvalining ahamiyati:

Sug'orish jadvalini tuzishning ahamiyati shundaki, u irrigatorga maqsadga erishish uchun suvning aniq miqdorini qo'llash imkonini beradi. Bu sug'orish samaradorligini oshiradi. Muhim element qo'llaniladigan suv hajmini yoki qo'llash chuqurligini aniq o'lchashdir. Fermer suvning qancha sarflanganini bilmasdan turib, maksimal samaradorlikka erisha olmaydi.

Tuproq tarkibini, mintaqaning iqlimiy xususiyatlarini va vegetativ rivojlanishning har bir davridagi ekinning xususiyatlarini o'rganib, so'ngra bu ma'lumotlarni jamlab tahlil qilib, o'simlik uchun qancha sug'orish suvi kerakligini aniqlash va qanday qilib sug'orish kerakligi ma'lum bo'ladi. Va allaqachon bunga va har bir aniq tizimning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlariga asoslanib, biz ushbu

shartlarda eng ishonchli va iqtisodiy jihatdan samarali bo'lganini yechimni tanlashimiz mumkin, uni joriy etish esa bizga eng yuqori hosil beradi. Bu ishlarni esa sug'orish jadvalini tuzgan holda amalga oshiramiz.

Sug'orishni rejalashtirish:

Sug'orish rejasi/boshqaruvidan maksimal foyda olish uchun dala bo'ylab suvning bir xil taqsimlanishi muhim ahamiyatga ega. Suvni to'g'ri qo'llash ortiqcha yoki kam sug'orishni oldini oladi. Sug'orish ortiqcha suv, energiya va mehnatni isrof qiladi; qimmat oziq moddalarni ildiz zonasi ostida, o'simliklar qo'li etmaydigan joyda yuvib tashlaydi; va tuproqning aeratsiyasini pasaytiradi va shu bilan hosildorlikni pasaytiradi. Sug'orish ostida o'simlik stressni keltirib chiqaradi va hosilning pasayishiga olib keladi.

Sug'orishni boshqarish bo'yicha ongli qarorlar qabul qilish, sug'oriladigan maydonlarni boshqarishning yaxshi usullarining muhim qismidir va ko'pincha hosildorlik va rentabellikni optimallashtirishda muhim rol o'ynaydi. Noto'g'ri sug'orish jadvalini tuzatmaslik suv resurslarini ortiqcha foydalanish yoki ortiqcha sug'orish orqali isrof qilish yoki to'liq foydalanishni anglatadi va aniqroq sug'orish amaliyoti suvning to'g'ri miqdorini o'z vaqtida qo'llashni o'z ichiga oladi. Ko'pgina yillarda yog'ingarchilikni o'z vaqtida sug'orish tadbirlari bilan to'ldirish nafaqat ekinlarni bug'lanish ehtiyojlari uchun suv bilan ta'minlashga yordam beradi, balki o'simliklarning o'sishini tartibga solish, begona o'tlar va hasharotlar zararkunandalari bosimiga ta'sir qilish va kasalliklarning tarqalishini kamaytirish rolini o'ynaydi.

Qishloq xo'jaligida esa sug'orishning turli xil usullari mavjud va biz tanlagan narsa ekinlarimiz, tuproq, byudjet va suv manbaimizga bog'liq bo'ladi.

SPRINKLERLAR (yomg'irlatib/purkab sug'orish) :

Suv tomchilari purkagichlardan aylana shaklida "yomg'ir" tushadi, shuning uchun ko'p erni qoplash mumkin. Biroq, suv balandlikdan kengroq maydonga yuborilganligi sababli, u boshqa sug'orish turlari kabi samarali emas. U bilan ochiq maydonlardagi hosil ob-havoga bog'liq emas va yopiq issiqxonalaridagi ekinlar namlikning aniq miqdorini oladi. Istalgan natijalarga erishish uchun sug'orish moslashuvchan, harakatchan, bardoshli bo'lishi kerak. Ushbu va boshqa talablar polietilen quvurlar asosida tez bo'shatilgan bo'g'inlar bilan qurilgan komplekslar tomonidan amalga oshiriladi. Yomg'irlatib sug'orish - bu sug'orish tizimi bo'lib, unda suv quvur liniyasi orqali tashiladi va boshchalar (sprinklerlar) yordamida tuproq yuzasiga purkaladi. Ular "yomg'ir effekti" ni yaratadilar - kichik tomchilar. Sprinklerlar bosim ostida suv bilan ta'minlaydi va bir-biridan oldindan

belgilangan masofada joylashgan. Ekin bir tekis sug'orilishi uchun bu masofani loyihalash bosqichida hisoblash kerak.

TOMCHI:

Bu tomchilatib sug'orish usuli deb ataladi, chunki bu usul o'simliklaringizning poydevoriga ozuqa suvini tomizish uchun uning bo'ylab kichik teshiklari yoki nozullari bo'lgan shlang quvurlaridan foydalanadi. Ular tomchilatib yuboriladigan liniyalar deb nomlanadi va ekinlaringiz ekilgan joyga yotqiziladi. Suv, odatda, suvning sekin oqimini ta'minlash uchun tortishish kuchidan foydalanib, tomchilatib yuborish liniyalariga tanklardan etkazib beriladi. Suv nasoslari suv idishiga suv olish uchun ishlatiladi. Tomchilatish juda samarali, chunki suv kun davomida o'simliklaringizning poydevoriga asta-sekin beriladi, ortiqcha sug'orish, bug'lanish va suv yo'qotilishini kamaytiradi.

TUMAN:

Tuman kichik fermer xo'jaliklarida kamroq tarqalgan. Tumanli sug'orish bizning ekinlaringizga nozik bir "tuman" suv sepish orqali ishlaydi. Bu tomchilab yuborish usuliga o'xshaydi, bunda suv kichik teshiklar yoki nozullar orqali quyiladi, lekin yuqori bosim ostida. Bu bizga tezroq va kengroq maydonni sug'orish imkonini beradi, lekin unchalik samarali emas.

QO'LLANMA:

Qo'lda sug'orish sug'orishning eng keng tarqalgan shakli bo'lib, har bir kishi o'z ekinlarini qo'lda sug'orishi mumkin. Qo'lda sug'orish - bu suvni o'simlikdan o'simlikka ko'chirish. Bu juda mehnat va vaqt talab qiladi va odatda shlang yoki chelak bilan amalga oshiriladi, shuning uchun u faqat kichikroq joylarga mos keladi.

JO'YAK/TOSHQIN:

Sug'oriladigan dehqonchilik, shuningdek, suv oqimlari yoki jo'yaklar, toshqinlar, kanallar singishi yoki drenajlash yo'li bilan amalga oshirilishi mumkin. Ushbu usullarning barchasi eng ko'p ishlatiladigan toshqin va jo'yak. Biroq, ular eng ko'p suvga muhtoj bo'lgan usullardir. Bu o'simliklar atrofidagi tuproqni suv bosish amaliyotidir, ba'zida o'simliklar o'sadigan baland tizmalar orasidagi jo'yaklardan (qatorlardan) foydalanish. Ushbu turdagi sug'orish uchun ko'p miqdorda suv kerak bo'ladi. Bundan tashqari, biz tizmalari va jo'yaklari bilan ekinlarimizni rejalashtirishimiz va ekishimiz kerak bo'ladi.

Sug'orish haqida umumiy ma'lumot:

1. Sprinklerlar :

Afzalliklari : Nisbatan arzon, o'rnatish va ishlatish oson, ko'p mehnat talab qilmaydi va katta maydonni qamrab olishi mumkin.

Kamchiliklari: Eng samarali emas , sprinklerlarni sotib olish kerak.

2. Tomchi:

Afzalliklari : Juda samarali, to'g'ridan-to'g'ri, yumshoq sug'orish, ko'p mehnat talab qilmaydi, katta maydonni qamrab olishi mumkin.

Kamchiliklari: Narxi qimmatroq ishga tushirish xarajatlari, o'rnatish qiyinroq.

3. Tuman:

Afzalliklari : Samarali, mehnatni talab qilmaydigan, katta maydonni qamrab olishi mumkin.

Kamchiliklari: Qimmat ishga tushirish xarajatlari, o'rnatish qiyinroq

4. Qo'llanma:

Afzalliklari : Eng arzon variant, oson kirish.

Kamchiliklari: Ko'p mehnat talab qiladigan vaqt, katta maydonlar uchun mos emas, kamroq samarali.

5. Jo'yak/toshqin:

Afzalliklari : Qimmat emas, oson kirish, katta maydonni qamrab olishi mumkin.

Kamchiliklari: Kamroq samarali.

Sug'orish jadvali - sug'orishning to'g'ri chastotasi va davomiyligini aniqlash uchun sug'orish tizimi rahbarlari tomonidan qo'llaniladigan jarayon. Uning maqsadi tuproq namligini kerakli darajada to'ldirish uchun zarur bo'lgan suvning aniq miqdorini qo'llash orqali sug'orish samaradorligini maksimal darajada oshirishdir.

Sug'orishni rejalashtirish (kalibrlash) bizga - suv va energiyani tejash, ekinlar hosildorligi va sifatini oshirish orqali sof daromadni oshirish, drenajga bo'lgan talabni kamaytirish orqali suv bilan bog'liq muammolarni kamaytirish, kamroq sug'orish orqali fermerning suv va mehnat xarajatlarini kamaytiradi va shu bilan tuproq namligini saqlashdan maksimal darajada foydalanish natijasini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-martdagi "Qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-144-sonli qarori
2. Xamidov M.X., Begmatov I.A., Isaev S.X., Mamatov S.A. "Suv tejamkor sug'orish texnologiyalari" O'quv qo'llanma. T.: TIMI 2015
3. Xamidov M.X., Shukurlaev X.I., Mamataliev A.B. "Qishloq xo'jaligi gidrotexnika melioratsiyasi". Darslik. T. Sharq, 2009
4. Raximbaev F.M. va boshqalar. "Qishloq xo'jaligida sug'orish melioratsiyasi". Darslik. T. "Mehnat", 1994
5. Muxamedov A.K., Mamataliyev A.B. «O'zbekiston irrigatsiyasi tarixi». (ma'ruzalar to'plami). Toshkent. TIMI. 2005.
6. WWW. Ziyonet.net.
7. WWW. cawater-info.net.
8. WWW.fao.org.